

PEDAGOGLARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING TA'LIM TIZIMIDAGI MUAMMOLARI

Ermatova Muborak Karabayevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Sardoba tumani kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kun pedagoglarini innovatsion faoliyatga tayyorlashdagi, ta'limdagi innovatsion jarayonlarning tadqiq etishdagi muammolar va o'qituvchining ijodiy faoliyatiga tegishli nazariy-metodologik xarakterdagi bir qator umumiy masalalari haqida ilmiy farazlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, refleksiya, innovatsion pedagogik faoliyat, kasbiy kompetentlik, ijodiy faoliyat, kreativlik.

Annotation: The article presents scientific hypotheses about the problems of preparing today's teachers for innovative activities, the study of innovative processes in education and a number of general theoretical and methodological issues related to the creative activity of teachers.

Keywords and concepts: innovation, reflection, innovative pedagogical activity, professional competence, creative activity, creativity.

Ta'limda ro'y berayotgan islohotlar chuqur o'zgarishlar ta'lim tizimining demokratiyalashuvi va insonparvarlashuvi ta'limni boshqarish tizimining yangilanishi ta'lim sifatiga bo'lgan ob'yektiv talabi pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash zarurligini ko'rsatmoqda.

Shuningdek shaxsning pedagogik faoliyatga yo'nalganligi to'g'risida qator olimlar o'z fikrlarini bildirishgan, jumladan, “Shaxsning pedagogik kasbga qiziqishi va faoliyatning ushbu turi bilan shug'ullanishga bo'lgan ishtiyoqi”, “Bolalarga bo'lgan munosabat, pedagogik mehnatga ishtiyoq, pedagogik kuzatuvchanlik qobiliyati”. Demak, shaxsning pedagogik faoliyatga yo'nalganligi uning

dunyoqarashi, pedagogik kasbiga qiziqishi, u bilan shug'ullanishga bo'lgan layoqati bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda ta'limdagi innovatsion harakatlarning xususiyatini o'rganmagan, ta'lim sohasidagi innovatsion faoliyatning mohiyatini tushunmaydigan, innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng egallamagan o'qituvchini zamonaviy pedagog, yetuk mutaxassis deb hisoblab bo'lmaydi.

Pedagog-o'qituvchi innovatsion faoliyatining rivojlanishi – bu ta'limdagi strategik yo'nalishlardan biridir.

Shu sababli, ta'limda pedagogik kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlash muammosi yuzaga keldi. Ro'y berayotgan innovatsion jarayonlar ta'lim metodologiyasi va psixologik tadqiqotlarda yoritildi. Fandagi innovatsiyalarga konseptual yondoshish metodologiyada (Yu.V.Gromiko, V.I.Slobodchikov, P.G.Shedrovitskiy va b.); psixologiyada (L.S.Vigotskiy, V.V.Davidov, N.F.Talizina va b.); umumiy pedagogikada (M.V.Klarin, M.M.Potashnik, A.I.Prigojin, K.Angelovskiy, Yu.Voglayd, K.Rodjers va b.) tavsiflangan.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash tajribasi qator olimlar tomonidan umumlashtirilgan.

Ta'limdagi innovatsion jarayonlarning tadqiq etishda innovatsiyalar va o'qituvchining ijodiy faoliyatiga tegishli nazariy-metodologik xarakterdagi bir qator muammolar ilgari surilmoqda. Ko'pincha olimlar o'z tadqiqotlarida o'qituvchi (pedagog)larni innovatsion faoliyatga tayyorlashning ma'lum bir aspekti bilan shug'ulanganlar:

Masalan:

- Ta'lim sohasidagi yangiliklarni tatbiq etish muammolari;
- O'qituvchi (pedagog)ning innovatsion faoliyatidagi tadqiqot komponentlarining o'rni;
- O'qituvchining innovatsion faoliyatidagi ijtimoiy-madaniy muammolarni, ommaviy va shaxsiy madaniyatning bir-biriga o'tishini, individual va jamoa uyg'unligini yoritib berishi;

- O'qituvchining kiritilgan yangiliklarga bo'lgan munosabatlarining asosiy motivlarini, o'quv jarayonida pedagogning yangi texnologiyalarni foydalanish tayyorgarligi va motivatsion muammolari;

- O'qituvchining innovatsion faoliyati va refleksiya o'rtasidagi o'zaro aloqalari;

-Ta'lim tizimiga pedagogik innovatsiyalarni tadbiq etishning psixologik muammolari;

Pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar ichida M.V.Klarinning ishlari alohida o'rinni egallaydi. U o'z ishlarida innovatsion faoliyatni ijtimoiy-madaniy loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali tashkil etilgan uzluksiz ta'limning zarurligi bilan bog'laydi. Ushbu yondoshuv shaxsning erkin tanlash imkoniyatiga yo'nalganligidadir, bunda o'qish faoliyati yetakchi o'rinlardan birini egallaydi va shaxsning rivojlanishidagi muhim, yetakchi vosita va shaxsni ta'lim jarayoniga jalb etuvchi usul bo'lishi mumkin.

Pedagogning innovatsion faoliyatiga tayyorgarligi jarayoni quyidagicha kechadi, jumladan: mo'ljallangan yangilikni yalpi va uning alohida bosqichlari muvaffaqiyatini bashorat qilish, yangilikni boshqa innovatsiyalar bilan qiyoslash, ulardan samaradorini tanlab olish, ularning eng ahamiyatli va aniqlik darajasini belgilash, yangilikni tadbiq etishning muvaffaqiyatlilik darajasini tekshirish va yangilikni tadbiq etadigan tashkilotning innovatsiyani qabul qilish qobiliyatiga baho berish.

O'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlash ikki yo'nalishda amalga oshirilishi lozim:

-yangilikni idrok qilishga innovatsion tayyorgarlikni shakllantirish;

-yangicha harakat qila olishga o'rgatish.

T.M Davidenko har qanday pedagogik innovatsiyani egallash uchun uchta zaruriy sharti *“tushunish, refleksiya va shaxsning tayyorligi”* bo'lishi kerakligini ta'kidlagan.

Innovatsion faoliyatda pedagog ilg'or, sermahsul ijodiy shaxs, keng qamrovli qiziqish, ichki dunyosi boy, pedagogik yangilikka o'ch bo'lishi lozim. Innovatsion faoliyat motivatsion, texnologiklik va refleksiyalik qismlardan tashkil topadi.

Innovatsion faoliyatni tashkil etishda tinglovchilarning bilish faoliyati va uni boshqarish alohida ahamiyatga ega.

Turli sohalarda olib borilayotgan ilmiy – metodik tadqiqotlar, albatta, zarur va muhimdir, ammo bo'lajak pedagog - o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni qanday shaklda tashkil etish va boshqarish mumkinligi to'g'risidagi muammo barcha pedagog olimlar oldida yechimini kutib turgan asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonidagi muammo va to'siqlarni quyidagicha holatlarda ko'rishimiz mumkin:

1. Innovatsion faoliyat zarurligini tushunib yetish, yangiliklarni ta'lim muassasasiga kiritish bo'yicha ijodiy faoliyatini jalb etishga tayergarligi, innovatsiyalar kiritishga qaratilgan harakatlar natija keltirishiga ishonchi.

2. Shaxsiy maqsadlarining innovatsion faoliyatlar bilan mosligi va muvofiqligi, ijodiy muvaffaqiyatsizlikni saboat bilan yenga olishi.

3. Pedagogni innovatsion faoliyatga yo'naltirish uchun yangilikni (innovatsiya) idrok qilishga tayyorlash va yangicha harakat qila olish ko'nikmasini shakllantirish.

Ta'lim tizimidagi pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish, belgilangan maqsadlarga erishish va samaradorlikni ta'minlashda hamda innovatsion jarayonlarni tashkil etish va natijaviylikka erishishda sub'yektlar faoliyatini muvofiqlashtirish, nazorat qilish, ob'yektiv baholash va muntazam rag'batlantirib borish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish, qo'yilgan maqsadlarga erishish va samaradorlikni sub'yektlar faolligini ta'minlash, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish, nazorat qilish va ob'yektiv baholash asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish va uning natijaviyligini ta'minlash yo'nalishidagi o'qituvchi faoliyatining mazmun-mohiyati axborot-tahlil, maqsadli motivlashtirish, oldindan ko'rish-rejalashtirish, tashkiliy-ijrochilik, tartibga solish-muvofiqlashtirish, nazorat-tashxis funksiyalarini amalga oshirishda o'z ifodasini topadi. Mazkur funksiyalarni amalga oshirishda qo'llaniladigan ijtimoiy psixologik, iqtisodiy, axborotlar to'plash kabi metodlar pedagogik jarayonlarda o'quvchilar faoliyatini

tashkil etish va muvofiqlashtirishda qo'llaniladigan ta'sir etish yo'llari va usullarining majmuini ifodalaydi.

Bugungi kunda o'qituvchilarning ko'pchiligi o'z pedagogik faoliyatlarining samaradorligidan qoniqish hosil qilmaydi. Ular qoniqish hosil qilmaslikning asosiy sababini “Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish bo'yicha alohida tayyorlov kursidan o'tishga ehtiyoj sezmoqda va shu bilan bir qatorda, ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning yangi noan'anaviy shakl va metodlarini, mazkur jarayonlarni boshqarish yo'nalishidagi zaruriy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni birinchi darajali zaruriyat deb hisoblaydilar.

TAKLIFLAR

Innovatsion texnologiyalar talablari asosida o'qituvchilarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish uchun quyidagilarga e'tiborni qaratish:

1. Innovatsion ta'lim muhiti talablari asosida o'qituvchilarining barcha toifalari kesimida mutaxassislik fanlari bo'yicha malaka talablari asosida elektron qo'llanmalar yaratish;

2. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarining malakasini oshirish kurslarini ehtiyojga asoslangan holda tashkil etish, bunda fan o'qituvchisining ehtiyoji nazarda tutilmoqda.

3. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshiruvchi pedagog uchun yetarli va zaruriy shart-sharoitlarni (zamonaviy auditoriya, o'quv jihozlari, AKT vositalari – qurilmalar, dasturiy ta'minotlar, laboratoriyalar) tashkil etish;

4. Innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshiruvchi pedagogning motivatsiyalarini (ichki qiziqishi va hohishistagini) oshirish mexanizmlarni ishlab chiqish.

5. Pedagogik jarayonlarni innovatsiyalarni yaratish, ularni ishlab chiqarish jarayoniga tadbiiq etish va ularni realizatsiya qilish maqsadlarida tashkil etilgan laboratoriyalar (ilmiytadqiqot institutlaridan farqli o'laroq) pedagog va tinglovchilarning ilmiy tadqiqotlarini ham olib borishlariga imkon yaratadi.

6. Ta’lim muassasasi rahbarlari boshqaruv faoliyatining asosiy vazifasi o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonlarini tashkil etishda ijobiy natijalarga erishish uchun jamoada zaruriy sharoitlarni yaratish va yaxlit ta’lim tizimini rivojlantirish

7. Ta’lim muassasasida rahbar kadrlar majburiy itoatkorlik o’rnida ongli intizomni shakllantirish, ya’ni qulay ijobiy muhitni, samarali o’zaro ta’sir jarayonini vujudga keltirish, tashkiliy barqarorlik, boshqaruv faoliyatini takomillashtirish va pedagogik xodimlarning faoliyatini muvofiqlashtirish asosida o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish

8. Yangi axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga tadbiiq etishning zaruriy moddiy texnika bazasini yaratish, professor-o’qituvchilarning multimedia imkoniyatlarini yaxshi biladigan dasturchilar bilan birgalikda ishlashini tashkil etish ta’lim jarayoni uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini loyihalash va qo’llash.

Foydalanilgan Adabiyotlar/References:

1. Sh.M.Mirziyoyev «Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak» T.O’zbekiston,2017 y.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o’qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: “Iste’dod” jamg’armasi, 2009. – 160 b.

3. Ishmuxammedov R.J. va b. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T., 2010

4. Shodmonova Sh.S., Hikmatova Sh. “Bo’lajak o’qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash” metodik qo’llanma. Toshkent-2010. -113 b.

Elektron ta’lim resurslari

1. www. Ziyonet. uz.

2. www. edu. uz.